

Profil kompetencyjny psychologa w Służbie Więziennej

Competency profile of a Prison Service psychologist

Ewa Jegier

Dr nauk. społ. w dyscyplinie pedagogika, psycholog, adiunkt w Instytucie Penitencjarystyki w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, porucznik Służby Więziennej.

ORCID 0000-0002-1343-6060

Cytowanie:

Jegier, E. (2025). Profil kompetencyjny psychologa w Służbie Więziennej. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 16 (2025), art. 171, s. 23-37. DOI: 10.5281/zenodo.17253122

Przyjęto: 19.06.2025

Zaakceptowano: 30.08.2025

Opublikowano: 03.10.2025

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrakt: Artykuł przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2023 roku dotyczących zadań psychologów w Służbie Więziennej, rodzajów i poziomu oczekiwanych od nich kompetencji zawodowych, poziomu przygotowania kompetencyjnego oraz aktualnych standardów i potrzeb szkoleniowych tej grupy zawodowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz skonstruowano profil kompetencyjny psychologa penitencjarnego, który posłużył do zaprojektowania modelu holistycznego kształcenia i doskonalenia zawodowego psychologa w Służbie Więziennej.

Słowa kluczowe: profil kompetencyjny, kompetencje zawodowe, psycholog penitencjarny, służba więzienna, edukacja i rozwój zawodowy

Wprowadzenie

Rola psychologa w życiu współczesnych społeczeństw jest nie do przecenienia. Psycholog udziela pomocy i wsparcia osobom na różnym etapie rozwoju osobistego, będącym w różnym wieku, wypełniającym różne zadania i role społeczne. Szczególną rolę pełni psycholog w Służbie Więziennej, która jest organizacją umundurowaną, uzbrojoną i posiadającą własną strukturę organizacyjną. Będąc funkcjonariuszem lub pracownikiem formacji mundurowej, psycholog podlega specyficznej strukturze organizacyjnej o hierarchicznym charakterze. W tej perspektywie rola psychologa penitencjarnego wyróżnia się na tle psychologów innych specjalizacji i jako taka wymaga szczególnego podejścia i namysłu badawczego.

Działalność psychologa penitencjarnego

Psycholog penitencjarny to funkcjonariusz lub pracownik cywilny Służby Więziennej, pełniący służbę lub wykonujący pracę w jednostce penitencjarnej, tj. zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Odbiorcami oddziaływań prowadzo-

nych przez psychologów penitencjarnych są wszystkim osoby odbywające karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowane (Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, 2024). Praca psychologa penitencjarnego polega na udzielaniu osadzonym pomocy psychologicznej, projektowaniu i realizowaniu oddziaływań psychokorekcyjne oraz terapeutycznych. Ponadto, psycholog penitencjarny prowadzi badania psychologiczne, dokumentuje efekty swojej pracy, prowadzi szkolenia i wspiera kadre penitencjarną w pracy z osadzonymi.

Pomoc psychologiczna i oddziaływania psychokorekcyjne prowadzone przez psychologa w jednostkach penitencjarnych mają na celu udzielenie osadzonym pomocy w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami pobytu w izolacji oraz stabilizację stanu psychicznego osadzonych tak, by byli gotowi do korzystania z oddziaływań resocjalizacyjnych. Psycholog jako funkcjonariusz lub pracownik działu penitencjarnego, angażuje się także w realizację oddziaływań penitencjarnych. Pełni on służbę lub wykonuje pracę w oddziałach penitencjarnych, funkcjonujących w ramach zakładów karnych lub aresztów śledczych lub w oddziałach terapeutycznych, do których kierowani są osadzeni wymagający specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych. Poza szczególnie, specjalistycznymi oddziaływaniami wymagającymi wiedzy i kwalifikacji z dziedziny psychologii, psycholog penitencjarny uczestniczy w szerszym spectrum oddziaływań penitencjarnych rozumianych jako „zespół stosowanych środków i metod, zmierzających do wzbudzenia w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw” (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, 2003). Oddziaływania te powinny być zindywidualizowane, dostosowane do psychofizycznych właściwości osadzonego oraz ściśle skorelowane z celami resocjalizacyjnymi polegającymi w szczególności na „kształtowaniu poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego

i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa” (Ustawa, 1997).

Oddziaływania stosowane przez psychologa powinny odpowiadać na specyficzne problemy i deficyty przejawiane przez populację osób pozbawionych wolności. W trakcie pobytu w izolacji osoby te doświadczają deprywacji potrzeb: biologicznych, sensoryczno-informacyjnych; emocjonalnych oraz seksualnych (Ciosek, Państwa-Wojciechowska, 2016; Kędzierski, 2015; Wróbel-Chmiel, 2018). Brak możliwości zaspokojenia tych potrzeb skutkuje impulsywnymi reakcjami i destruktywnymi działaniami więźniów wobec innych osadzonych. Izolacja w połączeniu z ich indywidualnymi cechami i predyspozycjami może prowadzić do eskalacji agresji i przemocy wewnątrzwięziennej. W warunkach izolacyjnych pojawiają się liczne sytuacje stymulujące konflikty: deprywacyjny charakter więzienia, rozbieżność celu uwięzienia w poglądach osadzonych czy podkultura dewiacyjna typu penitencjarnego (Wach, 2014). Z jednej strony problemy te mają swoje źródło w uwarunkowaniach osobowościowych osadzonych, z drugiej natomiast są wynikiem szczególnej sytuacji – izolacji od świata zewnętrznego. Izolacja penitencjarna generuje szczególnego rodzaju sytuacje problemowe, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla samych osób osadzonych, jak i funkcjonariuszy. Bardzo istotna w zakresie oddziaływań psychologa penitencjarnego jest interwencja kryzysowa oraz profilaktyka zachowań suicydalnych (Instrukcja Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, 2024). Ważnym obszarem jest także profilaktyka agresji i przemocy oraz profilaktyka uzależnień (Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, 2024). Psycholog jest potrzebny również osobom pracującym w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rola psychologa w jednostce penitencjarnej jest kluczowa nie tylko w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób

osadzonych, ale także w zakresie zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Z uwagi na szeroki zakres obowiązków, a także specyfikę populacji osób pozbawionych wolności, praca psychologa więziennego wymaga rzetelnego przygotowania. Powinien on posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe, czyli wiedzę, umiejętności i postawy adekwatne do zajmowanego stanowiska, zakresu wykonywanych czynności oraz zadań stawianych przed Służbą Więzienną.

Kompetencje zawodowe – ujęcie teoretyczne

Termin „kompetencje” pojawił się w literaturze fachowej w latach 70. XX wieku, a do jego wprowadzenia i rozpowszechnienia w psychologii i zarządzaniu przyczynił się w znacznej mierze David McClelland (1988, 2015). Traktował on kompetencje jako wzorce zachowań i zmienne psychologiczne odpowiedzialne za efektywność i skuteczność zawodową pracowników. Zwrócił uwagę, że oprócz inteligencji i cech osobowości, także kompetencje mają znaczenie dla funkcjonowania i powodzenia zawodowego (Jurek, 2010). Kolejnym prekursorem badań nad kompetencjami był Richard Boyatzis, który udowodnił, że na efektywność pracownika wpływa nie pojedynczy czynnik, ale cały ich zespół (Boyatzis, 1982; Boyatzis, McKee 2005; Boyatzis, Smith, Van Oosten, 2019). Kompetencje zdefiniował jako pewien potencjał człowieka, na który składają się jego motyw, cechy osobowości, obraz samego siebie, role społeczne oraz wiedza. Posiadany przez jednostkę potencjał może prowadzić do zachowań, odpowiadających wymaganiom na danym stanowisku pracy, czyli sprawnego wykonywania zadań zawodowych oraz realizowanie celów zgodnych z wymaganiami danego stanowiska. Ostatecznie, kompetencje są traktowane jako potencjał zawodowy, czyli zdolność do zachowania się w określony sposób, wynikająca z posiadanych przez daną osobę motywów, cech czy umiejętności. Stanowisko reprezentowane

przez McClellanda i Boyatzisa (1982) wpisuje się w behawioralne ujęcie kompetencji. W nurcie tym kompetencje są ujmowane w kategoriach zachowań i działań, które umożliwiają wykonanie pracy na danym stanowisku zgodnie z założonymi celami i wymaganiami. Kryterium jest tutaj realizacja założonego celu i osiągnięcie spodziewanego rezultatu. Kompetencje są mierzone i analizowane nie w sposób uogólniony, ale zawsze w powiązaniu i w kontekście konkretnych zadań lub działalności. Uznaje się, że kompetencje są specyficzne dla danej sytuacji i zakresu zadań, a ich pomiaru dokonuje się poprzez pomiar i obserwację konkretnych zachowań, które zmierzają do realizacji konkretnego celu. W tym ujęciu sukces lub porażka są tłumaczone w dużym stopniu poprzez wpływ czynników zewnętrznych, niewielką rolę przypisuje się natomiast czynnikom wewnętrznym (Jurek, 2010).

Badacze reprezentujący nurt różnic indywidualnych traktują kompetencje nie tyle jako konkretne zachowania, co przede wszystkim jako dyspozycje wewnętrzne. Dyspozycje te są różnie identyfikowane i opisywane przez poszczególnych badaczy (Filipowicz, 2016), natomiast ciekawą propozycję stanowi ujęcie Małgorzaty Kossowskiej i Iwony Sołtysińskiej (2002). Wyróżniają one trzy podstawowe składowe kompetencji: wiedzę, umiejętności i postawy. Pierwszą komponentą kompetencji jest wiedza deklaratywna – w potocznym ujęciu „wiem co”, następną – umiejętności, dzięki którym pracownik wie, w jaki sposób i potrafi wykonać daną czynność, a ostatnią składową – postawa, czyli gotowość i chęć jej wykonania. Na podstawie tak rozumianego modelu Grzegorz Filipowicz stworzył bardzo praktyczną i szeroko stosowaną definicję, według której kompetencje to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania na odpowiednim poziomie (Filipowicz, 2016). Definicja ta stanowi syntezę trzech najistotniejszych elementów kompetencji, zakłada

bowiem, że prócz wiedzy i umiejętności, na kompetencje składa się także określona postawa. Pracownik nie tylko potrafi wykonać zadanie, ale także wykazuje chęć i gotowość do jego podjęcia, w związku z czym posiadane przez niego kompetencje przekładają się na konkretne zachowania i jako takie mogą być obserwowane i mierzone.

Profil kompetencyjny

Na potrzeby firm i organizacji zatrudniających i zarządzających pracownikami, jak również w celu planowania kariery indywidualnych osób, stosowane jest tzw. podejście kompetencyjne (Jurek, 2012). Polega ono na ustaleniu oczekiwanego w danej organizacji bądź na danym stanowisku zestawu i poziomu kompetencji w celu doboru optymalnych kandydatów do pracy oraz zwiększenia ich efektywności.

Jednym z efektów przeprowadzonych badań własnych jest profil kompetencyjny, który umożliwia precyzyjne identyfikowanie i opisywanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. Na potrzeby badań własnych przyjęto definicję, według której „profil kompetencyjny, nazywany również kompe-

tencyjnym opisem stanowiska, zawiera informacje na temat oczekiwanego poziomu kompetentnego działania, które zapewnia osiągnięcie realizowanych na stanowisku celów” (Jurek, 2012, s. 59).

Przy tworzeniu profilu kompetencyjnego wykorzystuje się trzy podstawowe metody: wywiad behawioralny, badanie kwestionariuszowe oraz panel ekspertów (Filipowicz, 2016; Jurek, 2012). Każda z tych metod opiera się na założeniu, że ekspertami w zakresie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy są osoby ją realizujące.

Tworzenie profilu kompetencyjnego dla danego stanowiska, poza wyborem kluczowych kompetencji wymaga określenia stopnia ich nasilenia. W tym celu najczęściej wykorzystuje się pięciostopniową skalę, na której 1 oznacza brak pożądaných kompetencji, a 5 – najwyższy poziom ich opanowania. Przykład skali wykorzystywanej do pomiaru wyróżnionych wskaźników na poszczególnych poziomach odpowiadających poziomom przyswojenia kompetencji zamieszczony jest w tabeli nr 1.

Tabela 1. Pięciostopniowa skala opanowania kompetencji.

POZIOM	OPIS
A1	Brak pożądaných zachowań, popełnianie błędów, wyraźna nieumiejętność poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi danej kompetencji.
B2	Podejmowanie prób zachowania się w oczekiwany sposób, poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi danych kompetencji, popełnianie błędów.
C3	Samodzielność, poprawne wykonywanie większości zadań wymagających danej kompetencji, problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacjach.
D4	Sprawna, bezbłędna realizacja większości zadań wymagających danej kompetencji, radzenie sobie również z trudnymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. Przejawianie pozytywných zachowań opisujących daną kompetencję (osoby takie często stawiane są za wzór do naśladowania). Wskazywanie i tłumaczenie innym oczekiwanych zachowań.
E5	Doskonale wykonanie nawet wyjątkowo trudnych zadań wymagającymi twórczego podejścia do danej kompetencji. Wysoki poziom automatyzmu wykonywanych czynności. Przejawianie nowych zachowań z zakresu danej kompetencji, wyznaczanie w tym obszarze tendencji i trendów.

Źródło: Katalizator Innowacji, Uniwersalny Model Kompetencyjny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 23

Na profilu kompetencyjnym powinny znaleźć się wyłącznie kompetencje o kluczowym znaczeniu dla danego stanowiska (Garwolińska, 2017). W większości przypadków wybierane są kompetencje na poziomie C3 lub D4, przy czym kompetencje na poziomie D4 powinno być nie więcej niż cztery. Profil kompetencyjny przedstawiany jest najczęściej w graficznej formie wykresu radarowego lub tabeli, co ułatwia przekazywanie informacji na temat danym kompetencji kluczowych dla danego stanowiska oraz oczekiwanego ich poziomu.

Profil kompetencyjny może być wykorzystywany przy rekrutacji pracowników na dane stanowisko lub przy ocenie efektywności pracowników. Utworzenie profilu kompetencyjnego sprzyja podniesieniu wydajności na danym stanowisku, a także planowaniu rozwoju kadry (Garwolińska, 2017). Profil kompetencyjny może służyć jako podstawa do projektowania odpowiednich szkoleń mających na celu podniesienie poziomu kompetencji oczekiwanych od pracownika na danym stanowisku. Przypisanie kompetencji do wszystkich stanowisk pozwala m.in. na przygotowanie narzędzi selekcji kandydatów, ocenę pracowników, planowanie ścieżek rozwojowych i wielu innych kluczowych elementów polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i firmach.

Kompetencje zawodowe – przegląd badań empirycznych

Kompetencje zawodowe to problematyka szeroko eksplorowana empirycznie w odniesieniu do rozmaitych grup zawodowych, takich jak studenci (Bojanowicz, 2022; Durkalewych, 2022; Mazurek i in., 2022; Mleczkowska, 2023), nauczyciele (Kozioł, Kobyłecka, 2002; Nowak, Piekarski, Tomaszewska, Szymańska, 2007; Nowak,

2019; Szumiec, 2021; Tovkanets, 2022; Twardosz, 2023), kuratorzy sądowi (Hein, 2020; Nowak, 2010, Samek, 2012) czy funkcjonariusze służb mundurowych (Nowicka, Hryszkiewicz, 2015). Rola kompetencji w kontekście prowadzenia oddziaływań penitencjarnych była podejmowana zarówno na polu teoretycznym, jak i empirycznym (Gordon, 2015; Heine, 2019; Kowalczyk, 2014; Nowak, 2010; Nowak, 2014; Nowak, 2023, Nowacki, 2023). Kompetencje kadry penitencjarnej Służby Więziennej zostały poddane kompleksowym badaniom prowadzonym latach 2020-2021 w ramach projektu pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” (Strzelec, 2022). Badaniami zostali objęci funkcjonariusze Służby Więziennej, w tym psycholodzy, pełniący służbę na różnych stanowiskach w kilkunastu jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całego kraju. W wyniku przeprowadzonych badań wyróżniono pięć kompetencji osobistych i zawodowych, które przez osoby badane zostały uznane za najważniejsze dla funkcjonariusza Służby Więziennej: asertywność, komunikatywność, kultura osobista, radzenie sobie ze stresem oraz łącznie sumienność, dokładność i dążenie do rezultatów. Objęci badaniem psycholodzy najwyższej ocenili posiadanie takich kompetencji jak oddziaływania wychowawczo-penitencjarno-resocjalizacyjne, zarządzanie informacjami oraz orientację na osadzonego.

Badania nad kompetencjami funkcjonariuszy Służby Więziennej prowadzili także Gordon (2015) i Nowacki (2023). Podsumowanie przeglądu badań dotyczących kompetencji funkcjonariuszy Służby Więziennej przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Badania dotyczące kompetencji funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Autor, data publikacji	Tematyka badań	Narzędzie badawcze	Uczestnicy badań	Wyniki badań
M. Gordon (2015)	Kompetencje osobowościowe wychowawców zatrudnionych w jednostkach penitencjarnych	Ankieta, Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae	Wychowawcy pełniący służbę w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie (171 respondentów)	Wychowawcy posiadają kompetencje osobowościowe i zawodowe, jednak nie wykorzystują ich w pełni w pracy z osobami pozbawionymi wolności
M. Strzelec (2022)	Opis podstawowych ról zawodowych w Służbie Więziennej	Kwestionariusz ankiety, Kwestionariusz wywiadu	Funkcjonariusze Służby Więziennej (900 respondentów – ankieta; 40 respondentów – wywiad)	Wyróżnienie kompetencji osobistych i zawodowych kluczowych dla funkcjonariusza Służby Więziennej
Z. Nowacki (2023)	Kompetencje społeczne funkcjonariuszy działu ochrony Służby Więziennej	Przegląd badań	Funkcjonariusze działu ochrony Służby Więziennej	Potwierdzenie znaczenia kompetencji społecznych w relacjach interpersonalnych funkcjonariusza z osadzonymi

Źródło: Opracowanie własne

Badania dotyczące kompetencji w Służbie Więziennej koncentrują się na ogólnej populacji funkcjonariuszy (Czarkowski, Rogozińska-Mitrut, Soboń, 2023; Gmurowska, Kostera, 2022; Kostera, Krokosz, 2022; Kostera, Nowogrodzka, 2022; Majewska, 2022) lub na funkcjonariuszach działu ochrony (Nowacki, 2023), co zapewne wynika z faktu, że jest to najliczniejsza grupa wśród ogółu funkcjonariuszy Służby Więziennej. Potrzeba zbadania i analizy kompetencji przydatnych dla poszczególnych grup funkcjonariuszy Służby Więziennej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologów penitencjarnych, jest zatem szczególnie uzasadniona.

Profil kompetencyjny psychologa penitencjarnego na podstawie wyników badań własnych

Odpowiadając na brak kompleksowych opracowań dotyczących pracy psychologów penitencjarnych, w 2023 roku przeprowa-

dzono badanie dotyczące przygotowania kompetencyjnego psychologów do pracy w Służbie Więziennej. Przedmiotem badania były zadania psychologów w Służbie Więziennej, rodzaje i poziom oczekiwanych od nich kompetencji zawodowych, poziom przygotowania kompetencyjnego oraz aktualne standardy i potrzeby szkoleniowe tej grupy zawodowej. Zagadnienia te zostały poddane analizie w świetle aktów prawnych, regulujących działalność psychologiczną w Służbie Więziennej oraz wypowiedzi uzyskanych w trakcie wywiadów z psychologami – funkcjonariuszami Służby Więziennej.

W celu przeprowadzenia badań wybrano w sposób celowo-losowy 94 psychologów pracujących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Wśród osób badanych były zarówno kobiety, jak i mężczyźni o stażu służby i pracy od 1 miesiąca do powyżej 20 lat, mieszkający w miejscowościach o różnej liczebności. Badania zostały

przeprowadzone na terenie Kampusu Mundurowego Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu oraz zdalnie – z wykorzystaniem formularza internetowego.

W przeprowadzonych badaniach własnych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego (Palka, 2010), która polegała na zebraniu informacji od psychologów-funkcjonariuszy Służby Więziennej na temat analizowanych zagadnień oraz na zebraniu informacji na temat próby badawczej. Zastosowanie tej metody pozwoliło na zgromadzenie obszernego materiału badawczego zawierającego opinie, stanowiska i przekonania osób badanych dotyczące badanej problematyki. W ramach metody sondażu diagnostycznego zastosowano technikę wywiadu skategoryzowanego (Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, 2009), co umożliwiło głębszą i bardziej szczegółową eksplorację badanych aspektów. W tym celu wykorzystano autorskie narzędzie badawcze: Kwestionariusz wywiadu dla psychologa w Służbie Więziennej oraz Kwestionariusz wywiadu dla psychologa w Służbie Więziennej – wersja internetowa.

Z uwagi na metodologię badań własnych, która różni się od klasycznych metod konstruowania profilu kompetencyjnego,

zastosowana została inna metoda budowania profilu kompetencyjnego psychologa penitencjarnego. Wykorzystany w badaniu kwestionariusz wywiadu składał się z pytań otwartych, co oznacza, że respondenci sami wskazywali kompetencje, które uznali za istotne w pracy psychologa penitencjarnego. W związku z tym analiza wyników w kierunku ustalenia profilu kompetencyjnego psychologa penitencjarnego wymagała przyjęcia odpowiedniego algorytmu postępowania. W pytaniach dotyczących kompetencji respondenci sami je określali. W efekcie uzyskano od 31 do 39 różnych kompetencji w każdej z czterech kategorii (kompetencje ogólne, poznawcze, osobowe i kompetencje związane z relacjami). Wiele z tych kompetencji zostało wymienionych przez bardzo małą liczbę respondentów, w związku z czym w analizie pominięto te kompetencje, które zostały wymienione przez 10 i mniej procent osób badanych. Ograniczyło to liczbę kompetencji od 3 do 8 w poszczególnych kategoriach głównych, co dało łączną liczbę 21 kompetencji. Graficzna ilustracja uzyskanych w ten sposób wyników znajduje się na rysunku nr 1. Wykres przedstawia podobieństwa i różnice pomiędzy kategoriami głównymi kompetencji.

Rysunek 1. Przynależność poszczególnych kompetencji do kategorii głównych – wskazania osób badanych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

W celu wyłonienia najważniejszych kompetencji zastosowano kryterium częstości ich występowania w poszczególnych kategoriach głównych, przyjmując, że dana kompetencja musi występować w co najmniej dwu kategoriach głównych. Pozwoliło to na ograniczenie liczby kompetencji do sześciu najważniejszych. Efekt tego zabiegu przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela 3. Przynależność poszczególnych kompetencji do kategorii głównych – wskazania osób badanych.

Kategorie kompetencji \ Kompetencje	empatia	asertywność	otwartość	Odporność na stres	odporność psychiczna	komunikacja
kompetencje ogólne	33,3%	-	20,0%	26,7%	26,7%	-
kompetencje poznawcze	-	-	23,3%	-	-	-
kompetencje osobowe	13,3%	36,7%	-	40,0%	13,3%	13,3%
kompetencje w relacjach ze współpracownikami	30,0%	40,0%	26,7%	-	-	23,3%
kompetencje w relacjach z przełożonym	16,7%	60,0%	-	-	-	-
kompetencje w relacjach z podmiotem oddziaływań psychologicznych	43,3%	33,3%	-	-	-	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań

Na podstawie analizy danych zamieszczonych w tabeli nr 3 wyłonić można kompetencje kluczowe dla psychologa penitencjarnego w poszczególnych kategoriach głównych. Należy podkreślić, że empatia jest najważniejsza w kompetencjach w relacjach z podmiotem oddziaływań psychologicznych, asertywność jest najistotniejsza w relacjach z przełożonym, a otwartość w relacjach ze współpracownikami. Z kolei odporność na stres dominuje w grupie kompetencji osobowych, odporność psychiczna – w kategorii kompetencji ogólnych, a komunikacja - w relacjach ze współpracownikami. Niektóre kompetencje zostały przez respondentów uznane za istotne dla kilku kategorii głównych, np. empatia jest ważna w pięciu, a asertywność w czterech kategoriach kompetencji. Te informacje okazały się przydatne do określenia profilu kompetencyjnego psychologa penitencjarnego. Graficzną ilustrację wyników zawartych w tabeli nr 3 przedstawia rysunek nr 2.

Profil kompetencyjny został skonstruowany bez podziału na kategorie główne kompetencji. W opisanym wyżej procesie przetwarzania danych wyłoniono sześć kompetencji uznanych przez osoby badane za najważniejsze dla psychologa penitencjarnego. W tabeli nr 4 wskazano odsetek respondentów, którzy nazwali kompetencje dla poszczególnych kategorii głównych. Należy zauważyć, że wartości dla poszczególnych kompetencji, występujących w kilku kategoriach głównych, przyjmują wartości od 13,3% do 60%. Dodatkowo częstość występowania kompetencji nie jest jednolita - dana kompetencja występuje w kategoriach głównych od 5 do 2 razy. Do oceny ważności kompetencji przyjęto średni ważony odsetek wskazań (sumę wskazań dla danej cechy podzielono przez częstość jej występowania). Uzyskane wyniki przedstawia tabela 4.

Rysunek 2. Przynależność najważniejszych kompetencji do kategorii głównych - wskazania osób badanych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Ważność poszczególnych kompetencji mierzona średnią ważoną odsetek wskazań osób badanych.

Tabela 4. Ważność poszczególnych kompetencji mierzona średnią ważoną odsetek wskazań osób badanych.

Kategorie Kompetencji	Kompetencje						
	empatia	asertywność	otwartość	odporność na stres	odporność psychiczna	kommunikacja	
kompetencje ogólne	33,3%	-	20,0%	26,7%	26,7%	-	
kompetencje poznawcze	-	-	23,3%	-	-	-	
kompetencje osobowe	13,3%	36,7%	-	40,0%	13,3%	13,3%	
kompetencje w relacjach ze współpracownikami	30,0%	40,0%	26,7%	-	-	23,3%	
kompetencje w relacjach z przełożonym	16,7%	60,0%	-	-	-	-	
kompetencje w relacjach z podmiotem oddziaływań psychologicznych	43,3%	33,3%	-	-	-	-	
liczba wskazań	5	4	3	2	2	2	
średnia ważona wskazań	27,3	42,5	23,3	33,4	20,0	18,3	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Do zbudowania profilu kompetencyjnego psychologa penitencjarnego zostały wykorzystane wartości średnie. Rysunek nr 3 przedstawia graficzną wersję profilu kompetencyjnego psychologa penitencjarnego skonstruowanego na podstawie wyników badań własnych.

Rysunek 3. Profil kompetencyjny psychologa w Służbie Więziennej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Na podstawie skonstruowanego profilu kompetencyjnego można określić kompetencje kluczowe dla psychologa w Służbie Więziennej oraz ich oczekiwane nasilenie. Najbardziej istotną kompetencją okazała się asertywność, która pojawiła się w odpowiedziach na pytanie o kompetencje osobowe oraz kompetencje potrzebne w relacjach: ze współpracownikami, z przełożonymi oraz z osobami będącymi podmiotem oddziaływań psychologicznych. W następnej kolejności wyróżniono odporność na stres, która została wymieniona w kategorii kompe-

tencji ogólnych i kompetencji osobowych. Na trzecim miejscu wystąpiła empatia, która według osób badanych jest potrzebna psychologowi penitencjarnemu w zakresie kompetencji ogólnych i osobowych oraz kompetencji w relacjach: ze współpracownikami, z przełożonymi oraz z osobami będącymi podmiotem oddziaływań psychologicznych. Wśród kluczowych kompetencji w pracy psychologa penitencjarnego wyróżniono także otwartość, odporność psychiczną i komunikację.

Dyskusja wyników

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że do najważniejszych kompetencji na stanowisku psychologa penitencjarnego należą: empatia, asertywność i odporność na stres. Kompetencje te uzyskiwały różną wagę: w relacjach z przełożonymi i współpracownikami najważniejsza okazała się asertywność, natomiast w relacjach z osobami będącymi podmiotem prowadzonych oddziaływań – empatia. Kompetencje związane ze współpracą i komunikacją były rzadko wymieniane przez respondentów.

Należy zwrócić uwagę, że zarówno kompetencja „odporność na stres”, jak i „odporność psychiczna” odnoszą się do odporności. Wskazuje to na istotne znaczenie odporności wewnętrznej w pracy psychologa penitencjarnego. Odporność (psychiczna, na stres, na manipulacje), asertywność i empatia są w świetle wyników badań własnych kluczowymi kompetencjami oczekiwanymi od psychologów penitencjarnych – na różnych poziomach i w różnych konfiguracjach.

Empatia została uznana za najważniejszą kompetencję ogólną oraz najważniejszą kompetencję w relacjach z odbiorcami oddziaływań psychologicznych oraz w relacjach psychologa penitencjarnego ze współpracownikami i przełożonymi. Wynik badania tego aspektu świadczy jednak o tym, że w relacjach z przełożonymi i współpracownikami psycholog powinien wykazywać się asertywnością i odpornością na manipulacje. Wskazuje to na istotne znaczenie kompetencji osobowych w pracy psychologa-funkcjonariusza Służby Więziennej, co jest zrozumiałe w kontekście specyfiki pracy w warunkach izolacji penitencjarnej.

Odnosząc wyniki badań własnych do badań kompetencji zawodowych, przeprowadzonych przez zespół pod kierunkiem Marcina Strzelca wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej w 2021 roku (Strzelec, 2022), można zauważyć pewne różnice. W cytowanych badaniach grupa psychologów wśród

istotnych dla siebie kompetencji uznała działania specjalistyczne, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, identyfikację ze Służbą Więzienną oraz oddziaływania wychowawczo-penitencjarno-resocjalizacyjne. Należy jednak zaznaczyć, że było to badanie zrealizowane na znacznie mniejszej populacji psychologów. W badaniach Magaletty i współpracowników (2016) oczekiwane od psychologów penitencjarnych kompetencje zawodowe, to w opinii bardziej doświadczonych psychologów: równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, elastyczność, gotowość do podejmowania rozwoju zawodowego, pracowitość i dbałość o własne bezpieczeństwo, dobra komunikacja ze współpracownikami, konsekwencja, znajomość przepisów oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji. W badaniach Magaletty wykazano także, że według psychologów penitencjarnych o krótszym stażu, kompetencje przydatne na zajmowanym stanowisku to znajomość przepisów, umiejętność współpracy, gotowość do kształcenia i nabywania wiedzy, równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, umiejętność zadbania o siebie oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji. Zatem dla psychologów o dłuższym stażu ważniejsza jest troska o własny dobrostan i dobre samopoczucie, na co wskazuje podkreślenie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz dbałość o własne bezpieczeństwo, natomiast dla psychologów o krótszym stażu większe znaczenie mają kompetencje zawodowe takie jak znajomość przepisów czy gotowość do kształcenia. Z kolei w badaniach własnych, w zestawieniu z wyżej cytowanymi wynikami badań, psychologowie o krótszym stażu wskazywali na takie kompetencje takie jak empatia, odporność na stres i odporność na manipulacje, zaś psychologowie o dłuższym stażu podkreślali znaczenie asertywności, wykształcenia specjalistycznego oraz wiedzy.

Podsumowanie

Działalność psychologa w Służbie Więziennej polega przede wszystkim na pracy terapeutycznej i psychokorekcyjnej z osobami pozbawionymi wolności. Praca ta jest bardzo dynamiczna i często nieprzewidywalna, stąd wymaga nieustannego rozwoju własnych kompetencji, stałego kształcenia, a także analizowania własnych zachowań w kontekście prowadzonych oddziaływań. Przygotowanie kompetencyjne psychologów penitencjarnych jest istotne nie tylko w kontekście efektywności ich oddziaływań resocjalizacyjnych, ale przede wszystkim w kontekście ich bezpieczeństwa. Psycholog penitencjarny, podobnie jak inni funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, wykonuje swoje obowiązki za więziennym murem, w ukryciu przed większością społeczeństwa. Jego praca, naznaczona wieloma wyzwaniami i trudem, wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i zagrożenia dla jego zdrowia lub życia. Presja pracy w warunkach izolacji jest ogromna i przekłada się na jego funkcjonowanie nie tylko zawodowe, ale także osobiste. W związku z szerokim zakresem stosowanych oddziaływań oraz specyfiką populacji osób przebywających w izolacji penitencjarnej, zadania stojące przed psychologiem i odpowiedzialność na nim spoczywająca jest ogromna. Bardzo ważne jest zatem odpowiednie przygotowanie, nie tylko w zakresie meryto-

rycznym, ale także osobowościowym i kompetencyjnym.

Na podstawie uzyskanych wyników badań własnych skonstruowano profil kompetencyjny psychologa penitencjarnego. Umożliwiło to określenie kompetencji kluczowych dla psychologa w Służbie Więziennej oraz ich oczekiwanego nasilenia. Praktyczne implikacje przeprowadzonych badań dotyczą zastosowania wyników w obszarze edukacyjnym i szkoleniowym psychologów penitencjarnych. Na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań i analiz skonstruowano propozycję modelu holistycznego kształcenia i doskonalenia zawodowego psychologa w Służbie Więziennej. Zaproponowany model bazuje na modelu kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej, stworzonym na podstawie przepisów i uregulowań prawnych oraz wynikach badań własnych. Model ten uwzględnia zarówno kształcenie cywilne w postaci studiów psychologicznych, jak i kształcenie w Służbie Więziennej w formie szkolenia wstępnego, zawodowego i specjalistycznego. Jest to propozycja dla Służby Więziennej, mająca na celu wyposażenie psychologów penitencjarnych w niezbędne kompetencje i narzędzia, a tym samym podniesienie komfortu i jakości wykonywanej przez nich trudnej i skomplikowanej pracy.

Abstract

The article presents the results of own research conducted in 2023 on the tasks of psychologists in the Prison Service, the types and level of professional competences expected of them, the level of competence preparation and the current standards and training needs of this professional group. Based on the conducted analyses, a competence profile of a penitentiary psychologist was constructed, which was used to design a model of holistic education and professional development of a psychologist in the Prison Service.

Keywords: competency profile, professional competences, correctional psychologist, prison service, education and professional development

Bibliografia

- Bojanowicz, J. (2022). Środowisko akademickie jako przestrzeń kształtowania kompetencji społecznych. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska*, 35 (2), 177-195. DOI: <https://doi.org/10.17951/j.2022.35.2.177-195>
- Boyzatis, R.E. (1982). *The Competent Manager. A Model for Effective Performance*. Wiley.
- Boyzatis, R.E., McKee, A. (2005). *Resonant Leadership*. Harvard Business Review Press.
- Boyzatis, R.E., Smith, M.L., Van Oosten, E. (2019). *Helping People Change: Coaching with Compassion for Lifelong Learning and Growth*. Harvard Business Review Press.
- Ciosek, M., Pastwa-Wojciechowska, B. (red.). (2015). *Psychologia penitencjarna*, Wyd. PWN, Warszawa.
- Czarkowski, J.J., Rogozińska-Mitrut, J., Soboń, J. (2023). Wyzwania dla systemu penitencjarnego w kontekście kształtowania kompetencji funkcjonariuszy Służby Więziennej. *Law Education Security*, 119 (2), 63-78. DOI: <https://doi.org/10.52694/ThPSR.119.3>
- Durkalewych, I. (2022). Rozwój zasobów osobistych studentów kierunków pedagogicznych metodą design thinking. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska*, 35 (3), 43-55, DOI: <https://doi.org/10.17951/j.2022.35.3.43-55>
- Filipowicz, G. (2016). *Zarządzanie kompetencjami perspektywa firmowa i osobista*. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
- Garwolińska, M. (2017). *Metodyka tworzenia oczekiwanego profilu kompetencyjnego*. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Białystok.
- Gordon, M. (2015). Osobowość wychowawców i ich postawy wobec zadań resocjalizacyjnych. *Przegląd Więziennictwa Polskiego*, 88 (2), 5-32.
- Gmurowska, A., Kostera, K. (2022). Kompetencje mediacyjne i negocjacyjne w pracy personelu więziennego nowym wymiarem profesjonalizacji kadry kierowniczej Służby Więziennej. W: M. Szewczyk, S. Grzesiak (red.), *Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych* (121-140). Wyd. DiG, Warszawa.
- Hein, K. (2020). Zarządzanie zespołem kuratorskiej służby sądowej. Kompetencje menedżerskie. *Probacja*, 3, 107-129. DOI: <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6379>
- Heine, M. (2019). Nabywanie kompetencji zawodowych przez kadre penitencjarną w procesie edukacji akademickiej. W: M. Snopek (red.), *Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – wybrane zagadnienia* (29-52). Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
- Jurek, P. (2010). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników w nowoczesnych organizacjach. W: A.M. Zawadzka (red.), *Psychologia zarządzania w organizacji* (77-114). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Jurek, P. (2012). Metody pomiaru kompetencji zawodowych. *Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego*, 54, Warszawa.
- Katalizator Innowacji, Uniwersalny Model Kompetencyjny*, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
- Kędzierski, W. (2015). Auto- i alloagresywne zachowania i postawy występujące wśród więźniów oraz sposoby zapobiegania im. *Problemy Współczesnej Pedagogiki*, 1(1), 41-55.
- Kossowska, M., Sołtysińska, I. (2002). *Szkolenia pracowników a rozwój organizacji*. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
- Kostera, K., Krokosz, E. (2022). Obraz kompetencji w Służbie Więziennej. W: M. Szewczyk, S. Grzesiak (red.), *Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych* (85-100). Wyd. DiG, Warszawa.
- Kostera, K., Nowogrodzka, A. (2022). Potrzeby kadry penitencjarnej w zakresie doskonalenia zawodowego. *The Prison Systems Review*, 115 (2), 173-190.
- Majewska, K. (2022). Praktyczne aspekty kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry Służby Więziennej. *The Prison Systems Review*, 115 (2), 157-172.

- Magaletta, P.R. i in. (2016). An Exploratory Study of Experiences and Training Needs of Early-Career Correctional Psychologist. *Professional Psychology: Research and Practice*, 74 (4), 278-286. DOI: <https://doi.org/10.1037/pro0000075>
- Kowalczyk, A. (2014). Kompetencje wychowawcy w więziennej rzeczywistości. W: P. Stępnik (red.), *Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system (282-297)*. Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kalisz–Poznań.
- Kozioł, E., Kobyłecka, E. (red.). (2002). *Kompetencje nauczycieli. Stan, potrzeby i kierunki zmian*. Wyd. UZ, Zielona Góra.
- Kupisiewicz, Cz., Kupisiewicz, M. (2009). *Słownik pedagogiczny*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Mazurek, K., Panecka, K., Świst, M., Oselka, W., Żurek, K., Zając, Z. (2022). Poziom empatii u studentów kierunków medycznych, psychologii i informatyki. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska*, 35 (3), 57-75, DOI: <https://doi.org/10.17951/j.2022.35.3.57-75>
- McClelland, D.C., Boyzatis, R.E. (1982). Leadership Motive Pattern and Long-Term Success in Management. *Journal of Applied Psychology*, 67 (6), 737-743. DOI: <https://doi.org/10.1037/0021-9010.67.6.737>
- McClelland, D.C. (1988). *The Achieving Society*. The Free Press, New York.
- McClelland, D.C. (1988). *Human Motivation*. Cambridge University Press, Cambridge.
- McClelland, D.C. (2015). *The Achievement Motive*. Martino Fine Books.
- Mleczkowska, E. (2023). Percepcja własnych kompetencji przez studentów psychologii – raport z badania pilotażowego. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska*, 36 (1), 109-131, <https://doi.org/10.17951/j.2023.36.1.109-131>.
- Nowak, B.M., Piekarski, J., Tomaszewska, L., Szymańska, M. (2007). Trening kompetencji społecznych w kształceniu zawodowym pedagogów. *Pedagogika*, 6: Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee. Nauczyciel – zawód czy powołanie. *Zeszyty Naukowe PZWSZ w Płocku*, 165-175.
- Nowak, B.M. (2019). Development of digital competences of students of teachers training studies – polish casus. *International Journal of Higher Education*, 8 (6), 262-266. DOI: <https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n6p2>
- Nowak, B.M. (2010). Jaki powinien być kurator sądowy? (w opinii młodzieży). *Nowa Szkoła*, 10, 19-25.
- Nowak, B.M. (2010). Kształcenie pedagogów resocjalizacji w kontekście powinności i niedostatków współczesnego szkolnictwa polskiego. W: H. Kupiec (red.), *Probacja i resocjalizacja instytucjonalna (101-109)*. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
- Nowak, B.M. (2014). Kompetencje do pracy readaptacyjnej z osobami szczególnie zagrożonymi wykluczeniem społecznymi – ekswiężniami i ich rodzinami. W: M. Kowalski, A. Knocińska, P. Frąckowiak (red.), *Resocjalizacja – edukacja – polityka społeczna. Współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej, Próby i szkice humanistyczne, T. 8 (27-39)*. Wyd. WSSE, Środa Wielkopolska.
- Nowak, B.M. (2023). *Szkolenia kompetencyjne dla realizatorów oddziaływań readaptacyjnych wobec młodych ekswiężniów i ich rodzin*. Podręcznik szkoleniowy dla projektu PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne, Warszawa.
- Nowacki, Z. (2023). Kompetencje społeczne a bezpieczeństwo funkcjonariuszy działu ochrony Służby Więziennej. W: Z. Nowacki, M. Kuryłowicz (red.), *Psychologiczne i pedagogiczne aspekty pełnienia służby przez funkcjonariuszy działu ochrony polskiej Służby Więziennej. Relacja z badań (29-60)*. Wyd. SWWS, Warszawa.
- Nowicka, I., Hryszkiewicz, D. (red.). (2015). *Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji*. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno.
- Palka, S. (red.). (2010). *Podstawy metodologii badań w pedagogice*. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
- Samek, A. (2012). Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych i ich wpływ na pomiar efektywności pracy – rozważania teoretyczne. *Probacja*, 1, 5-14.
- Strzelec, M. (2022). *Optymalizacja systemu budowania kompetencji kadry Służby Więziennej w zakresie bezpieczeństwa publicznego*. Wyd. SWWS, Warszawa.

- Szumiec, M. (2021). Rozwój kompetencji osobowościowych jako istotny element rozwoju zawodowego nauczyciela. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska*, 34 (1), 9-23. DOI: <https://doi.org/10.17951/j.2021.34.1.9-23>
- Tovkanets, O. (2022). Rozwój kompetencji zarządczych menedżera oświaty w skutecznej organizacji procesu edukacyjnego. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska*, 35 (2), 197-207. DOI: <https://doi.org/10.17951/j.2022.35.2.197-207>
- Twardosz, N. (2023). Kompetencje społeczne a adaptacja społeczno - zawodowa nauczycieli. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska*, 36 (2), 7-28. DOI: <https://doi.org/10.17951/j.2023.36.2.7-28>
- Wach, J. (2014). *Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych*. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
- Wróbel-Chmiel, A. (2018). Dolegliwości uwięzienia skazanych długoterminowych – sprawców zabójstw. *Probacja*, 3, 29-49.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U.2024.706.
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, Dz.U.2024.1344.
- Zarządzenie nr 103/2024 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych.
- Instrukcja nr 4/24 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 17 października 2024 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności.